

УДК 004.4'24, 004.272.2
УКПП
№ держреєстрації 0122U002283
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
д.т.н.

І. П. СІНЦІН

2022.12.

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ШВИДКОДІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ
РЕСУРСОЄМНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МУЛЬТИПРОЦЕСОРНИХ ПЛАТФОРМ
ІІ-8-22
(проміжний)**

Керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А.Ю. ДОРОШЕНКО

Вчений секретар інституту,
канд. техн. наук

О. В. ДЕРГИЛЬОВА

2022

Рукопис закінчено 2 грудня 2022 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від ____ грудня 2022 р. № ____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР	_____	А.Ю. Дорошенко
Зав. відділом №27		(вступ, розділи 1, 2,
д-р фіз.-мат. наук, проф.		висновки)
Зав. служби	_____	В.М. Семіхов
		(підрозділ 1.5)
Старш. наук. співроб.	_____	Д.В. Рагозін
		(підрозділи 2.1–2.3)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко
		(підрозділ 1.4)
Наук. співроб.	_____	Г.Ю. Проскудіна
		(підрозділ 1.6)
Головн. прогр.	_____	Н.О. Галазюк
		(підрозділ 2.2)
Пров. інж.-прогр.	_____	Р.А. Борисюк
		(підрозділ 1.2)
Пров. інж.-прогр.	_____	Г.Я. Душек
		(підрозділ 1.8)
Пров. інж.-матем.	_____	С.В. Колісник
		(підрозділ 1.10)
Інж. 1 кат.	_____	В.П. Таран
		(підрозділ 2.2)
Інж. 1 кат.	_____	О.В. Чигорев
		(підрозділ 1.3)
Технік	_____	Г.С. Лозовська
		(технічна підготовка звіту)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 57 с., 2 ч., 21 рис., 40 джерел.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАМ, БАГАТОЯДЕРНІ ПРОЦЕСОРИ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ, ГРАФІЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМ, ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

Об'єкт дослідження — методологія та програмні засоби автоматизації проектування та програмування високопродуктивних паралельних обчислень на основі алгебро-алгоритмічного підходу та інструменти оптимізації швидкодії ресурсоемних застосунків.

Мета роботи — розробка методів та інструментальних засобів автоматизації проектування високопродуктивного програмного забезпечення для обробки наукових даних на мультипроцесорних платформах на основі застосування теорії алгебр алгоритмів, а також методів аналізу й оптимізації ресурсоемних застосунків для сучасних процесорів з масивним паралелізмом і обчислювальними ядрами високого ступеня енергетичної ефективності.

Методи дослідження — ідея дослідження полягає у застосуванні формальних методів алгебри алгоритмів для вирішення проблеми автоматизації розробки високопродуктивних ресурсоемних програм для виконання на мультипроцесорних платформах, апаратна архітектура яких включає як компоненти мультиядерні процесори, мультипроцесорні графічні прискорювачі, мультипроцесорні кластери та ін.

Запропонована нова розподілена реалізація методу нейроеволюції наростаючої топології, яка дозволяє радикально збільшити швидкість знаходження оптимальних конфігурацій нейронних мереж за наявності достатніх обчислювальних ресурсів. Розроблено метод оцінки продуктивності виводу в згорткових нейронних мережах для задач розпізнавання об'єктів.

Результати роботи можуть бути впроваджені в Кібернетичному центрі НАНУ, Гідрометцентрі України та інших зацікавлених вітчизняних організаціях для вирішення проблем комплексної розробки й використання технологій паралельного програмування для мультипроцесорних обчислювальних систем.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1 РОЗПОДІЛЕНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ НЕЙРОЕВОЛЮЦІЇ НАРОСТАЮЧОЇ ТОПОЛОГІЇ.....	7
1.1. Нейроеволюція.....	7
1.2. NEAT.....	8
1.3. SharpNEAT	9
1.4. Розподілені обчислення	11
1.5. Розподілений алгоритм.....	12
1.6. Дизайн рішення.....	12
1.7. Виклик віддалених процедур	17
1.8. Protobuf.....	18
1.9. Деталі реалізації.....	20
1.10. Бенчмаркінг.....	23
1.11. Висновки до розділу 1.....	30
2 МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ.....	31
2.1. Постановка задачі	32
2.2. Модель продуктивності	34
2.3. Висновки до розділу 2.....	50
ВИСНОВКИ.....	52
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	53
I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2022 році	53
II. Використані джерела.....	54

ВСТУП

Зростання складності програмного забезпечення включає велику кількість досліджень з удосконалення практичної верифікації програмного забезпечення, теорії та методів тестування. Однак, все ще існує великий розрив між можливостями методів формальної верифікації й сучасними потребами в швидкій та недорогій верифікації, що на даний час вирішується за рахунок збільшення зусиль для розробки тестових ситуацій. Паралельне програмне забезпечення, що виконується на сучасних паралельних платформах, є зазвичай результатом зусиль зі зменшення складності програмного забезпечення — монолітна послідовна програма стає сукупністю багатьох синхронізованих паралельних потоків. Проблема полягає в тому, що набір перевірених ситуацій взаємодії потоків зазвичай покриває лише відомі сценарії взаємодії, але у разі відмови в доступі до ресурсів, нестачі ресурсів або тимчасових перерв у роботі пристроїв, система (або сукупність потоків) виходить із ладу. У випадку паралельного програмного забезпечення, протокол синхронізації між потоками виконуваних завдань може мати недоліки (погана синхронізація, втрата даних) і доступ ресурсу може викликати тупикові ситуації. У разі реактивної системи реального часу мікропрограма складається з декількох паралельних потоків, що контролюються спрощеною операційною системою реального часу без управління апаратною пам'яттю та без блокування доступу потоку до пам'яті іншого потоку/процесу. У такому випадку навіть прості неперевірені помилки (наприклад, при виконанні арифметичних операцій зі вказівниками) викликають системні несправності й стабільність програмної системи все ще забезпечується апаратним контрольним таймером.

Актуальним є розробка формальних моделей, технологій та інструментальних засобів моделювання, що дозволяють анотувати використання апаратних ресурсів паралельними та послідовними програмами,

призначеними для виконання на кластерах або комп'ютерах з багатьма графічними прискорювачами, а також оптимізувати розподілення ресурсів..

Задачі роботи на 2022 рік включали:

- розробку розподіленої реалізації методу нейроеволюції наростаючої топології;
- аналіз швидкодії сучасних ресурсоемних програм для масивно-паралельних процесорів та розробку моделі продуктивності для згорткових нейронних мереж.

Одержані у відповідності з поставленими задачами результати викладені у розділах 1 і 2 даного звіту. За темою досліджень у 2022 році опубліковані роботи [1–13].

1 РОЗПОДІЛЕНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ НЕЙРОЕВОЛЮЦІЇ НАРОСТАЮЧОЇ ТОПОЛОГІЇ

Попри сильні сторони методу нейроеволюції наростаючої топології, як-от можливість його застосування в завданнях, де важко обрати функцію витрат та топологію нейронної мережі, однією з проблем нейроеволюції та, зокрема, методу нейроеволюції наростаючої топології, є повільна конвергенція до оптимальних результатів, особливо у випадку роботи з комплексними та складними середовищами. У даному розділі запропонована розподілена реалізація методу нейроеволюції наростаючої топології, що, за наявності достатніх обчислювальних ресурсів, дозволяє радикально збільшити швидкість знаходження оптимальних конфігурацій нейронних мереж [14].

1.1. Нейроеволюція

Нейроеволюція — форма машинного навчання, яка використовує еволюційні алгоритми для генерації штучних нейронних мереж, їхніх параметрів, топологій і правил. Головна перевага нейроеволюції полягає в можливості її ширшого застосування порівняно з навчанням з учителем, яке вимагає розмічених коректних пар вхідних та вихідних даних для тренування. На відміну від цього, нейроеволюція потребує лише можливості оцінити ефективність згенерованої мережі на будь-якому етапі навчання. Наприклад, результативність гіпотетичної ігрової партії у вигляді перемоги одного чи іншого гравця можна легко оцінити без надання розмічених даних про бажані або ефективні ігрові стратегії [15].

Нейроеволюцію часто розуміють як частину парадигми навчання з підкріпленням, що може бути протиставлена загальноприйнятим методам глибинного навчання, які використовують градієнтний спуск на штучних нейронних мережах із фіксованою топологією [16].

1.2. NEAT

Одне з головних питань нейроеволюції полягає у використанні переваг еволюції топології нейронної мережі поряд з еволюцією ваги з'єднань її вузлів. Нейроеволюція наростаючої топології (NeuroEvolution of Augmenting Topologies, NEAT) — генетичний алгоритм знаходження штучних нейронних мереж шляхом еволюції (нейроеволюційний метод), розроблений у 2002 році дослідником Кеном Стенлі (Ken Stanley) [17].

Традиційно топологію нейронної мережі обирає людина-експериментатор, а значення ваги з'єднань між вузлами-нейронами отримують у процесі навчання. Це призводить до ситуації, коли необхідно застосувати підхід проб та помилок для того, аби знайти вдалу топологію для поставленого завдання. NEAT — приклад алгоритму, що шляхом еволюції одночасно змінює і топологію, і значення ваги з'єднань штучної нейронної мережі. Такі алгоритми належать до класу TWEANN (Topology and Weight Evolving Artificial Neural Network) [18].

Алгоритм нейроеволюції наростаючої топології починає процес еволюції зі штучної нейронної мережі, подібної до перцептрона, з лише вхідним та вихідним заздалегідь визначеними шарами вузлів-нейронів. Із плином дискретних кроків нейроеволюції складність топології нейронної мережі може зростати шляхом створення нових вузлів-нейронів у присутніх шляхах з'єднань або внаслідок створення нових з'єднань між попередньо роз'єднаними нейронами.

Метод нейроеволюції наростаючої топології перевершує найкращі методи нейроеволюції фіксованих топологій у завданнях навчання з підкріпленням. Нейроеволюція наростаючої топології демонструє високі показники ефективності завдяки використанню принципового методу кросинговеру різних топологій, захисту структурної інновації внаслідок видоутворення та інкрементального росту з мінімальних структур [19–21].

1.3. SharpNEAT

SharpNEAT — це .NET C# реалізація еволюційного алгоритму, а саме алгоритму еволюції нейронних мереж. Еволюційний алгоритм використовує еволюційні механізми мутації, генетичної рекомбінації та відбору для пошуку нейронних мереж, функціонал та поведінка котрих задовольнила би попередньо визначене завдання. Реалізація SharpNEAT розроблена дослідником Коліном Гріном (Colin Green) [22].

Алгоритм NEAT та реалізація SharpNEAT виконують пошук не тільки структури нейронної мережі, тобто її вузлів і з'єднань між ними, але й ваги цих з'єднань. Ця особливість вдало виділяє алгоритм нейроеволюції наростаючої топології з-поміж інших сучасних технік нейроеволюції та технік навчання з підкріпленням.

Фреймворк і демонстраційне програмне забезпечення SharpNEAT надає набір вбудованих задач-прикладів для демонстрації роботи алгоритму нейроеволюції. Реалізація SharpNEAT є модульною, що дозволяє легко вносити зміни, розширювати та повторно використовувати її частини. SharpNEAT створений, зокрема, для задоволення інтересів питань біологічної еволюції та границь можливостей нейроеволюції в зрізі рівня складності проблем, рішення котрих можуть запропонувати алгоритми нейроеволюції. На рис. 1.1 зображено високорівневу діаграму основних модулів оригінального проєкту SharpNEAT:

- модуль SharpNeat є базовим модулем із головними інтерфейсами й реалізацією функціоналу, пов'язаного зі штучними нейронними мережами та графами, функціями активації нейронів, оцінкою придатності геномів і фенотипів, алгоритмом нейроеволюції, експериментами, серіалізацією та десеріалізацією;
- модуль SharpNeat.Tasks — модуль із вбудованими задачами навчання з підкріпленням;

- модуль `SharpNeat.Drawing` відповідає за вбудований функціонал рендерингу штучних нейронних мереж;
- модуль `SharpNeat.Windows` відповідає за високорівневі абстракції графічного інтерфейсу `SharpNeat`;
- модуль `SharpNeat.Windows.App` відповідає за реалізацію графічного інтерфейсу `SharpNeat` для сімейства операційних систем `Microsoft Windows`.
- модуль `EfficacySampler` відповідає за збір метрик ефективності алгоритму нейроеволюції наростаючої топології: часу виконання, кількості поколінь, показників придатності та складності тощо.

Рисунок 1.1 — Високорівнева діаграма основних модулів оригінального проєкту SharpNEAT

На рис. 1.2 зображено високорівневу блок-схему алгоритму нейроеволюції наростаючої топології в реалізації програмного фреймворку SharpNEAT.

Рисунок 1.2 — Високорівнева блок-схема алгоритму нейроеволюції наростаючої топології в реалізації програмного фреймворку SharpNEAT

1.4. Розподілені обчислення

Розподілені обчислення — це одна зі сфер комп’ютерних наук, що вивчає розподілені системи [23]. Розподілена система — це система, компоненти котрої знаходяться на різних комп’ютерах у мережі, комунікація і кооперація між якими відбувається шляхом обміну повідомленнями. Компоненти такої системи взаємодіють одне з одним задля досягнення певної спільної мети.

До основних характеристик розподілених систем відносимо: одночасність роботи компонентів, відсутність глобальної синхронізації та незалежність відмови компонентів. Прикладами розподілених систем є системи з сервісно-орієнтованою архітектурою, масові багатокористувацькі онлайн-ігри, системи з одноранговою (peer-to-peer) архітектурою. Під розподіленими обчисленнями також розуміємо спосіб розв’язання трудомістких обчислювальних завдань із використанням багатьох комп’ютерів, об’єднаних у мережу.

Розподілені обчислення є окремим випадком паралельних обчислень, де одне обчислювальне завдання вирішується за допомогою декількох процесорів

на одному або кількох комп'ютерах. Однією з вимог до завдання, яке вирішують за допомогою розподіленої системи, є можливість його розділення на підзавдання, що їх можуть обчислювати паралельно. Комп'ютерна програма, яку виконують на розподіленій системі, називається розподіленою. Існує багато реалізацій механізму комунікації між компонентами таких програм: HTTP, RPC тощо [23–26].

1.5. Розподілений алгоритм

Розподілений алгоритм — це алгоритм, створений для виконання на апаратному забезпеченні із взаємопов'язаними центральними процесорами. Розподілені алгоритми використовуються в різноманітних галузях розподіленого обчислення: телекомунікації, обчислювальних науках, розподіленій обробці даних, автоматизації виробництва.

Розподілені алгоритми — один із типів паралельних алгоритмів. Як правило, такі алгоритми виконуються одночасно, окремі частини алгоритму паралельно виконуються на незалежному обчислювальному апаратному та програмному забезпеченні з обмеженим знанням про діяльність інших частин алгоритму. Одна з найбільших проблем проектування та реалізації розподілених алгоритмів полягає у втіленні вдалої координації поведінки незалежних частин алгоритму, включаючи обробку відмов незалежних вузлів і каналів їхньої комунікації.

1.6. Дизайн рішення

У даній роботі наведено високорівневий огляд розподіленої реалізації методу нейроеволюції наростаючої топології на основі реалізації SharpNEAT.

На рис. 1.3 зображено обчислювальні вузли під час роботи програми, а також компоненти та об'єкти, які можуть бути виконані на цих вузлах. Для візуалізації використовуємо UML діаграму розгортання. Діаграма розгортання моделює фізичне розгортання артефактів на вузлах. Вузли зображені у вигляді

прямокутних паралелепіпедів. Артефакти вузлів — як внутрішні прямокутники. Вузли можуть мати рівні вкладеності. Один вузол на такій діаграмі може представляти шаблон великої кількості фізичних вузлів, як-то кластер чи набір баз даних [27].

Рисунок 1.3 — UML діаграма розгортання пропонованого рішення

Існує два типи вузлів: вузол-пристрій і вузол-середовище виконання. Вузли-пристрої — це фізичні обчислювальні ресурси, наприклад, комп'ютери

та мобільні пристрої. Вузол середовища виконання — програмний обчислювальний ресурс, який виконують на батьківському вузлі, він надає сервіси й можливості для виконання іншого розгорнутого програмного забезпечення.

Пропонована реалізація включає два типи вузлів-пристроїв: NEAT Server та NEAT Client. NEAT Server — вузол-пристрій, що є головним сервером розподіленої реалізації методу нейроеволюції наростаючої топології. Цей сервер відповідає за виконання основної частини алгоритму NEAT, за управління та комунікацію з вузлами-клієнтами, а також за розподілення завдань. NEAT Client — вузол-пристрій, який є сукупністю пристроїв-клієнтів, відповідальних за частину оцінки придатності геномів в алгоритмі нейроеволюції наростаючої топології та за комунікацію з вузлом-сервером.

Реалізація включає два типи вузлів-середовищ виконання: ASP.NET Core Application Server та .NET Core-compatible operating system. Середовище виконання ASP.NET Core Application Server — .NET сумісна операційна система та реалізація ASP.NET Core серверу. ASP.NET Core — вільне та відкрите програмне забезпечення каркасу вебзастосунків, наступник ASP.NET від компанії Microsoft. ASP.NET Core є модульним фреймворком, що водночас підтримує виконання на операційній системі Windows з повноцінним фреймворком .NET Framework та на багатоплатформній реалізації .NET [28]. .NET Framework — програмний каркас, розроблений компанією Microsoft, що призначений переважно для виконання в середовищі сімейства операційних систем Microsoft Windows. .NET (попередньо .NET Core) — вільне та відкрите програмне забезпечення, програмний каркас для сімейств операційних систем Windows, Linux, macOS. Такий програмний каркас є багатоплатформним наступником .NET Framework. Проект здебільшого підтримує та розробляє компанія Microsoft, випускають його під ліцензією MIT License.

Програмне забезпечення ASP.NET Core розгортається з такими вбудованими компонентами:

- сервер Kestrel, багатоплатформна реалізація HTTP серверу. Kestrel надає найкращу доступну продуктивність виконання та використання пам'яті;
- сервер IIS HTTP — сервер, що вбудований у головний процес для IIS. IIS, Internet Information Services — вебсерверне програмне забезпечення, створене компанією Microsoft;
- сервер HTTP.sys — ексклюзивний для сімейства операційних систем Windows HTTP сервер, що базується на драйвері ядра HTTP.sys та HTTP Server API.

На рис. 1.4 схематично зображено процес обробки мережевих запитів за участю компонентів Kestrel і коду цільового програмного забезпечення на базі ASP.NET Core:

Рисунок 1.4 — Схематичне зображення процесу обробки мережевих запитів

Ця реалізація включає два типи артефактів вузлів середовища виконання: SharpNEAT Server Application і SharpNEAT Client Application.

Артефакт SharpNEAT Server Application — це програмний застосунок на базі оригінального фреймворка SharpNEAT з модифікаціями й додатковими модулями для підтримки виконання в розподіленій системі. Ці модифікації та додаткові модулі відповідають за функції розподіленого виконання оцінки придатності геномів. Ця версія програмного застосунку виконує роль серверу — вона є центральним артефактом, відповідальним за виконання

основної частини алгоритму NEAT, розподілення завдань між вузлами-клієнтами, комунікацію та управління ними.

Артефакт SharpNEAT Client Application також є програмним застосунком на базі оригінального фреймворка SharpNEAT із модифікаціями й додатковими модулями для підтримки виконання в розподіленій системі. Ця версія програмного застосунку виконує роль клієнта — вона є підпорядкованим артефактом-клієнтом, відповідальним за оцінку придатності отриманих завдань-геномів і комунікацію з вузлом-сервером.

На рис. 1.5 представлено UML діаграму послідовності взаємодії вказаних вузлів: NEAT Client і NEAT Server. Комунікація відбувається з використанням системи виклику віддалених процедур gRPC. Метод комунікації — потоковий, двосторонній. Порядок обробки повідомлень під час використання такого методу залежить від конкретної реалізації. Потоки незалежні: клієнт і сервер мають можливість надсилати та зчитувати повідомлення в будь-якому порядку. Наприклад, сервер може дочекатись отримання всіх повідомлень від клієнта перед надсиланням відповідей, або сервер і клієнт можуть по чергово обмінюватися повідомленнями — сервер отримує запит, відповідає, отримує новий запит на основі відповіді й так далі.

За такої реалізації існує два типи повідомлень: JobResult і JobReply. Комунікацію ініціює вузол-клієнт шляхом виклику RPC методу AcquireJob. Сервер отримує метадані клієнта та інформацію про метод. Параметри початкового повідомлення JobResult відсутні, тобто не містять ніяких результатів попередньої оцінки придатності. Сервер відповідає пакетом завдань-геномів JobReply за першої можливості. Після отримання завдання клієнт виконує оцінку придатності геномів і знову надсилає повідомлення JobResult, проте з даними оцінки придатності. Після цього цикл JobReply (genome) — JobResult (evaluation) нескінченно повторюється.

Рисунок 1.5 — UML діаграма послідовності взаємодії вузлів

Високорівневий огляд реалізації алгоритму нейроеволюції наростаючої топології у програмному фреймворку SharpNEAT був представлений на рис. 1.1. На рис. 1.6 зображено високорівневий огляд реалізації процедури оцінки чергового покоління. Саме процедура оцінювання виплоду є завданням розподілених обчислень нашої роботи.

1.7. Виклик віддалених процедур

У сфері розподілених обчислень виклик віддалених процедур — це протокол, який дозволяє програмному забезпеченню викликати процедури (підпрограми) в іншому адресному просторі. Зазвичай під іншим адресним простором розуміють інший комп'ютер у спільній мережі. Однією з особливостей протоколу є відсутність необхідності розробки деталей комунікації. Більш того, такий протокол дозволяє реалізовувати міжпроцесорну комунікацію для стеків спочатку несумісних технологій програмного

забезпечення. Виклик віддалених процедур — одна з форм клієнт-серверної взаємодії.

Рисунок 1.6 — Високорівневий огляд реалізації процедури оцінки чергового покоління

gRPC (Google Remote Procedure Calls) — вільна й відкрита програмна система виклику віддалених процедур. Система gRPC уперше була розроблена компанією Google. Вона використовує протокол HTTP/2 як транспорт, а Protocol Buffers (Protobuf) — як мову опису інтерфейсів. gRPC надає такі функції: аутентифікація, двостороння потокова комунікація, управління потоком передачі даних тощо. Існує багато реалізацій gRPC, які генерують сполучний код для легкої інтеграції в програмне забезпечення на цільових платформах і мовах [29].

1.8. Protobuf

Protocol Buffers — вільна й відкрита багатоплатформна бібліотека серіалізації структурованих даних. Бібліотека Protocol Buffers розроблена компанією Google. Структури даних у цій бібліотеці називають повідомленнями. Повідомлення і зв'язані сервіси описані в proto-файлі.

Повідомлення серіалізуються в компактний, зворотно сумісний, бінарний, але такий, що не описує себе, формат [30].

Система gRPC використовує формат Protocol Buffers для серіалізації даних. На відміну від класичних прикладних програмних інтерфейсів HTTP JSON API, Protocol Buffers мають чітку єдину специфікацію, що дозволяє системі gRPC узгоджено працювати з даними між різними платформами та реалізаціями. Формат Protocol Buffers також пропонує високі показники продуктивності в питаннях серіалізації, десеріалізації і транспорту внаслідок бінарної природи формату повідомлень.

На наступному фрагменті зображено приклад Protocol Buffers специфікації сервісу й набору повідомлень розподіленої реалізації методу нейроеволюції наростаючої топології нашої роботи.

```
service NeatProtoService {
    rpc AcquireJob (stream JobResult)
    returns (stream JobReply);
}

message JobResult {
    repeated GenomeTaskResult genomeTaskResults = 1;
}

message JobReply {
    repeated GenomeTask genomeTasks = 1;
    string assemblyName = 2;
    string typeName = 3;
}

message GenomeTask {
    string id = 1;
```

```

    repeated bytes genomes = 2;
}

message GenomeTaskResult {
    string id = 1;
    repeated double fitness = 2;
}

```

Схема має таку специфікацію сервісів та повідомлень:

- повідомлення `JobResult` містить набір даних про виконану вузлом-клієнтом оцінку придатності;
- повідомлення `JobReply` включає дані про завдання для клієнта, дані для конфігурації експерименту й алгоритму нейроеволюції наростаючої топології на клієнтській стороні та набір завдань `GenomeTask`;
- повідомлення `GenomeTask` містить унікальний серверний ідентифікатор завдання і пакет серіалізованих геномів для оцінки придатності;
- повідомлення `GenomeTaskResult` включає дані оцінки пакету геномів та унікальний серверний ідентифікатор завдання;
- сервіс `NeatProtoService` містить специфікацію виклику віддалених процедур, а саме потоковий двосторонній метод `AcquireJob`, що визначає порядок використання повідомлень `JobResult` і `JobReply`.

1.9. Деталі реалізації

На рис. 1.7 зображено високорівневу діаграму модулів програмного застосунку серверної частини рішення:

- модуль `SharpNeat.GridServer` відповідає за програмний сервер розподіленої реалізації методу нейроеволюції наростаючої топології. Цей модуль оркеструє виконання основної частини алгоритму NEAT, здійснює управління та комунікацію з вузлами-клієнтами, а також розподіляє завдання;

- модуль SharpNeat.GridCommon містить спільні для програмних модулів SharpNeat.GridServer і SharpNeat.GridClient файли конфігурації головного завдання, порядок їхньої обробки під час збірки проєкту, а також спільний proto-файл.

Рисунок 1.7 — Високорівнева діаграма модулів програмного застосунку серверної частини рішення

На рис. 1.8 зображено високорівневу діаграму модулів програмного застосунку клієнтської частини рішення.

Рисунок 1.8 — Високорівнева діаграма модулів програмного застосунку клієнтської частини рішення

- пакет System.Threading;
- пакет System.Threading.Tasks (Parallel, Task);
- пакет System.Collections.Concurrent (BlockingCollection, Concurrent Dictionary);
- пакет System.Linq.

Робота з вузлами й завданнями відбувається паралельно. Реалізація серверної частини є багатонитково-безпечною, що дозволяє уникати побічних негативних наслідків і непередбачуваної поведінки.

1.10. Бенчмаркінг

Як експеримент для бенчмаркінгу було реалізовано завдання двійкового мультиплектора на 20 входів (мультиплектор 16 в 1) [31]. На рис. 1.10 зображено умовну схему такого мультиплектора. Символом А позначені входи даних, символом В — адресні входи, Y — вихід. Нейронна мережа в цій задачі має 20 входів (20 нейронів вхідного шару), 4 з яких — адресні, а 16 — входи для даних. Всі входи приймають двійкові значення (0 або 1). У нейронній мережі є один вихід (один нейрон вихідного шару). Двійкова адреса подається на 4 адресні входи, що репрезентує вибір одного з 16 значень входів для даних. Оцінка складається з вичерпної перевірки нейронної мережі на кожній з 1048576 (2^{20}) можливих комбінацій входів. Вихідне значення нейронної мережі повинне збігатися зі значенням одного зі входів даних, що представлений двійковою адресою з адресних входів. Вихідне значення менше ніж 0,5 вважають двійковим нулем, вихідне значення більше або рівне 0,5 — двійковою одиницею. Значення оцінки (придатності) адитивно розраховують у результаті вичерпної перевірки. У випадку відсутності помилок присуджують додаткову винагороду. Це завдання обране з огляду на водночас простоту реалізації і складність виконання, що допоможе продемонструвати розподілення важких завдань між багатьма вузлами та їхню ефективну оркестрацію.

Рисунок 1.10 — Умовна схема мультиплексора типу 16-в-1

Платформа хмарних обчислень Amazon Web Services пропонує широкий набір сервісів, можливостей і функцій для розгортання .NET додатків у хмарі AWS. Прикладами таких сервісів є контейнери Amazon Elastic Container Service (ECS) та Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), AWS Fargate, AWS Lambda, Amazon EC2 тощо [32].

Сімейства віртуальних машин на базі процесорів AWS Graviton2 пропонують вагомий виграв у продуктивності .NET додатків порівняно з еквівалентними віртуальними машинами сімейства Intel x86. Окрім цього, фреймворк .NET версії 5 включає ряд оптимізацій для архітектури ARM64.

Як обчислювальні вузли для бенчмаркінгу цього рішення використовувались віртуальні машини сервісу хмарних обчислювальних потужностей Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) c6g.medium. Віртуальні машини Amazon EC2 C6g працюють на базі процесорів AWS Graviton2 з архітектурою ARM64. Віртуальні машини класу c6g.medium

пропонують 1 віртуальний центральний процесор, 2 гігабайти оперативної пам'яті, до 10 Гбіт/с мережевої пропускної здатності та до 4750 Мбіт/с пропускної здатності сховища. Віртуальні машини такого типу зазвичай використовують для високопродуктивних обчислень, пакетної обробки даних, кодування відео, наукового моделювання, розподіленої аналітики, машинного навчання на центральних процесорах. Як вузол-сервер також може використовуватися одна віртуальна машина `сbg.medium`.

Задля створення умов середовища бенчмаркінгу, максимально наближених до реальних, вузли-клієнти й вузол-сервер були географічно віддалені на відстань приблизно в 500 кілометрів. Географічне розділення було досягнуто завдяки використанню `AWS Availability Zone`. Ця особливість допоможе відтворити реальну поведінку мережевої взаємодії вузлів, на відміну від використання високошвидкісних локальних мереж.

Ми використали таку конфігурацію віртуальних машин:

- операційна система: `Ubuntu Server 20.04 LTS (HVM)`;
- накопичувач: `EBS General Purpose (SSD)`;
- сімейство: `сbg`;
- кількість віртуальних центральних процесорів: 1;
- обсяг оперативної пам'яті: 2 Гб.

Для пакетного розгортання інфраструктури були використані функції `Launch templates` та `AMIs`. На рис. 1.11 зображено діаграму архітектури хмарного розгортання рішення на `AWS`. Основні елементи інфраструктури:

- `Availability Zone` — ізольовані локації в різних географічних регіонах;
- `Security group` — віртуальний міжмережевий екран для контролю вхідного й вихідного трафіку;

- `VPC (Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC)` — масштабована віртуальна приватна хмара, пул спільно використовуваних обчислювальних ресурсів;

- EIP (Elastic IP address) — статична, публічна IPv4 адреса, асоційована з віртуальною машиною;
- AMI (Amazon Machine Image) — підтримуваний образ операційної системи для використання в Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). AMI надає інформацію для запуску віртуальної машини;
- EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2) — масштабовані обчислювальні ресурси в хмарі AWS.

Рисунок 1.11 — Діаграма архітектури хмарного розгортання рішення на AWS

З метою оптимізації продуктивності рішення, рівномірного розподілу завдань між вузлами та оптимального використання обчислювальних ресурсів була реалізована підтримка пакетної оцінки геномів. Таким чином, стає

можливим зменшення накладних витрат обчислювальних ресурсів вузлів-клієнтів і вузла-сервера на частий обмін одиничними завданнями та їхніми результатами. Кількість завдань в одному пакеті була розрахована за такою формулою:

$$size_{batch} = \frac{size_{population}}{size_{fleet}},$$

де $size_{batch}$ — кількість завдань в одному пакеті; $size_{population}$ — максимальна кількість завдань на оцінку одного покоління; $size_{fleet}$ — кількість обчислювальних вузлів-клієнтів.

Кількість завдань в одному пакеті в представленому рішенні конфігурується перед запуском серверного програмного додатка.

На рис. 1.12 зображено графік залежності швидкості оцінки від середньої кількості завдань у пакеті.

Рисунок 1.12 — Графік залежності швидкості оцінки від середньої кількості завдань в пакеті

Як видно з графіку, для подібного програмного рішення, середовища й завдання накладні витрати на взаємодію між вузлами нехтуються вже на найменших розмірах пакетів і дозволяють масштабувати розмір пакету з очікуваною продуктивністю. Для такого бенчмаркінгу використовувалися пакети розміром від 6 до 3000 завдань.

На рис. 1.13 зображено об'єднаний графік залежності середнього розміру пакету завдань і загальної швидкості оцінювання від розміру флоту вузлів-клієнтів.

Рисунок 1.13 — Об'єднаний графік залежності середнього розміру пакету завдань і загальної швидкості оцінювання від розміру флоту вузлів-клієнтів

На рис. 1.14 зображено графік залежності загальної швидкості оцінювання від розміру флоту вузлів-клієнтів.

Рисунок 1.14 — Графік залежності загальної швидкості оцінювання від розміру флоту вузлів-клієнтів

Подані графіки засвідчують те, що використовуючи запропоноване розподілене рішення, швидкість виконання методу нейроеволюції наростаючої топології в частині оцінювання згенерованих нейронних мереж на прикладі розглянутого завдання зростає з 13 оцінювань за секунду до майже 3790 оцінювань за секунду при використанні 1024 хмарних обчислювальних вузлів зазначеної конфігурації.

На рис. 1.15 зображено графік залежності швидкості оцінювання від порядкового номера покоління. Як видно з графіку, швидкість оцінювання зменшується з ходом еволюції. Це пов'язано з тим, що в процесі еволюції геноми (а, як наслідок, і представлені нейронні мережі) набувають об'ємніших і складніших топологій, тобто збільшується кількість шарів, нейронів і зв'язків між ними.

Рисунок 1.15 — Графік залежності швидкості оцінювання від порядкового номера покоління

1.11. Висновки до розділу 1

У роботі запропоновано нову розподілену реалізацію методу нейроеволюції наростаючої топології, що за наявності достатніх обчислювальних ресурсів дозволяє радикально збільшити швидкість знаходження оптимальних конфігурацій нейронних мереж і допомагає обійти проблему повільної конвергенції до оптимальних результатів.

Результати, викладені у розділі, опубліковані в роботі [14].

2 МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

На сьогодні вивід у згорткових нейронних мережах (convolutional neural networks, CNNs) є складною задачею для високопродуктивних обчислень. Розпізнавання зображень/об'єктів, що використовує такі мережі, стає все більш популярним в автомобілебудівній області та вбудованих пристроях. Основні зусилля з покращення продуктивності апаратних платформ направлені на масово-паралельні обчислення й оптимізацію архітектури обчислювальних модулів для нейронних мереж — наприклад, відеокарт для мобільних пристроїв і спеціалізованих процесорів на основі нейронних мереж та штучного інтелекту. Сучасні згорткові нейронні мережі мають складні обчислювальні профілі, що змінюються [33], і практично неможливо відобразити згорткову нейронну мережу на деяку масивно-паралельну обчислювальну платформу (наприклад, відеокарту) без надмірної трати ресурсів. Однією з ключових проблем є продуктивність підсистеми пам'яті (кеш-пам'яті або ієрархії відеопам'яті), тому необхідними є інструменти для її аналізу — наприклад, моделювання споживання ресурсів згортковою нейронною мережею на апаратній платформі.

В [1] розроблено метод оцінки продуктивності згорткових нейронних мереж для задач розпізнавання об'єктів. Запропоновано аналізувати трафік пам'яті, що генерується нейромережевим застосунком, для передбачення продуктивності при виконанні у вбудованій системі. Інтенсивні з точки зору обчислень етапи виводу аналізуються з метою одержання інформації про споживання ресурсів для опису моделі симуляції. Модель використовується для симуляції конвеєра виводу. Конвеєр подано у вигляді моделі обчислень у вигляді скінченного автомата, анотованого інформацією про кількість споживаних ресурсів.

2.1. Постановка задачі

Існує декілька популярних методів розпізнавання об'єктів, що ґрунтуються на згорткових нейронних мережах і застосовуються до цифрових зображень. Ці методи поділяються на дві великі групи: перша група ґрунтується на знаходженні об'єкта або його частини в певній обмеженій області зображення, яке можливо було попередньо відмічене для подальшого аналізу; друга група базується на сегментації цілого зображення на частини, кожна з яких відноситься до об'єктів навколишнього середовища (наприклад, “дорога”, “автомобіль”, “велосипед”, “будівля”, “небо” і т. п.). Практика свідчить, що обчислювальна продуктивність першої групи методів є вищою, тому ці методи найбільш широко використовуються в промисловості. Велика частина програм розпізнавання об'єктів містить певну модифікацію популярної мережі Yolo, наприклад, Yolo-v3 [34], Yolo-v4 [35], Poly-Yolo [36], що дозволяє налаштувати точність розпізнавання об'єктів для задач замовників. Мережі, що ґрунтуються на Yolo, мають вищу продуктивність, ніж мережі інших типів, наприклад, R-CNN [37], оскільки Yolo робить лише один прохід зображення, а R-CNN два проходи — перший для вилучення областей зображення, які можливо містять об'єкти, і другий для виявлення об'єктів усередині цих областей. Yolo-мережі та інші типи мереж дуже добре підходять для ефективного розпаралелювання на масивно-паралельних процесорах, так як множинні екстрактори властивостей (feature extractors, FEs) Yolo [34] виконуються на маленьких частинах вихідного зображення одночасно. Однак, в кінці обчислень результати усіх запусків екстракторів повинні бути об'єднані в список знайдених об'єктів з ймовірностями. Структура екстрактора Yolo-v3 показана у верхній частині рис. 2.1. Екстрактори мереж інших типів можуть відрізнятися за структурою. Практично усі нейронні мережі мають схожу структуру об'єднаних великих блоків, що обробляють великі 4-вимірні тензори (стеки тривимірних матриць), і кількість можливих обчислювальних блоків є

більшою за 150. Таким чином, задачі обробки нейронних мереж є програмними застосуваннями з високим попитом на обчислювальну потужність і трафік пам'яті. Тому необхідним є ефективне розпаралелювання алгоритмів і передбачення можливого прискорення, яке може бути досягнуте при виконанні нейронної мережі на масивно-паралельному процесорі.

Зазвичай ланцюжок екстракторів Yolo-v3 (рис. 2.1) обробляє досить невеликі квадратні області зображення розміром 32 на 32 пікселя, знаходячи частину певного типу об'єкту всередині цієї області. Таким чином, якщо роздільна здатність вихідного зображення 1280×1024 пікселя, то $32 * 40 = 1280$ копій екстракторів повинні бути виконані над зображенням для отримання фінального результату. Декілька років тому роздільна здатність обробленої мережі була обмежена приблизно 600×400 пікселями, але в еру Full HD вона не становить інтересу, так як багато деталей губляться в зображенні. Роздільна здатність камер постійно збільшується, наприклад, перехід від 1280×1024 до Full HD (1920×1080) подвоює кількість пікселів зображення, а відтак обчислювальну потужність, необхідну для обробки зображення. Це приводить до невпинно зростаючого попиту на високопродуктивні обчислення та підвищення потужності нових обчислювальних платформ.

Значна проблема практичного й промислового розпізнавання об'єктів полягає в тому, що розпізнавання, яке ґрунтується на згорткових нейронних мережах, повинне виконуватися на спеціалізованому апаратному забезпеченні з прискорювачами продуктивності — відеокартах та інших засобах (наприклад, Qualcomm Artificial Intelligence Engine). Неможливо розробити певне загальне апаратне забезпечення: різні типи мереж мають різні архітектури й використовують різні ланцюжки екстракторів властивостей.

Рисунок 2.1 — Екстрактор властивостей Darknet-53 та відповідний скінченний автомат

2.2. Модель продуктивності

Основна проблема виконання згорткової нейронної мережі на будь-якій платформі полягає в обмежених обчислювальних ресурсах. Дослідникам завжди варто розглядати компроміс між точністю та продуктивністю мережі й об'ємом споживаних ресурсів. Для багатьох застосувань немає можливості змінити параметри платформи, тому єдиним способом розміщення згорткової нейронної мережі на платформі є оптимізація структури мережі та параметри застосування.

Ключовим питанням є здатність апаратного забезпечення виконати нейронну мережу за певний період часу із заданими обчислювальними ресурсами. Модель продуктивності відповідає на запитання, чи здатна апаратна платформа виконати згорткову нейронну мережу, обчислюючи час виконання та споживання ресурсів. З цією метою модель повинна бути забезпечена даними про фактичне споживання ресурсів різними екстракторами властивостей, і ці дані повинні бути вилучені з мережі, яка виконується на реальних потоках даних. У наступних підрозділах розглядається:

- 1) моделювання продуктивності платформи для виконання мережі;
- 2) дані, які потрібно надати для параметризації моделі продуктивності;
- 3) збирання даних, необхідних для моделювання.

2.2.1. Основи моделі продуктивності

У даній роботі для простоти розглядається лише етап виводу згорткової нейронної мережі, оскільки етап навчання може бути виконаний на потужних комп'ютерах, де платформні обмеження не є суттєвими. Ми розглядаємо масивно-паралельні обчислювальні платформи, наприклад, відеокарти або спеціалізовані функціональні модулі, такі, як Neural Processing Engine в системі на чіпі Qualcomm [38].

У більшості випадків застосування згорткових нейронних мереж пов'язане з різноманітними задачами комп'ютерного бачення для різних середовищ, але в основному для розпізнавання об'єктів. Якщо розпізнавання об'єктів виконується нерухомими камерами, вимоги до нейронних обчислювачів послаблюються. Однак, на даний час виникає потреба в роботизованому/автомобільному баченні, оскільки сучасні транспортні засоби оснащені десятками кольорових/інфрачервоних камер, зображення з яких повинне бути оброблене в реальному часі ресурсами обмеженої потужності. Типовою сучасною проблемою інженерії згорткової нейронної мережі є відображення розробленої й оціненої мережі на обмежених вбудованих ресурсах. Цей процес потребує багато ручної праці, включаючи оптимізацію початкової структури мережі, яка була попередньо розроблена в середовищі типу Tensorflow (www.tensorflow.org) або Caffe (caffe.berkeleyvision.org). Багатоетапна обробка мережі повинна вміститися в обмежені ресурси системи на мікросхемі, і продуктивність системи повинна бути проаналізована перед переходом до практичних тестів. Процес відображення може потерпіти невдачу, принаймні у двох випадках:

- 1) ресурси мережі не вміщуються в ресурси платформи, і тому потрібно додати більше комп'ютерних потужностей;

- 2) є невикористовувані обчислювальні ресурси, і тому може бути застосована менш дорога обчислювальна система.

Таким чином, основною проблемою є дешева й швидка оцінка параметрів обчислювальної системи, що здатна виконувати мережу без необхідності витратити додаткові кошти за використання платформи (зазвичай, десятки доларів за одну інсталювану систему). Точне моделювання згорткової нейронної мережі є неможливим, але навіть напівшвидке моделювання (яке займає тиждень або більше) і частково точне (10 % точності) допомагає суттєво оцінити фінальну продуктивність системи. Ця оцінка повинна виконуватися без безпосередньої перевірки продуктивності мережі на цільовій платформі: мета полягає в тому, щоб спростити процес аналізу продуктивності нейромережевого застосунку й оцінити його продуктивність на основі виконання екземпляру нейромережі на комп'ютері загального призначення (наприклад, платформі x86) і скорегувати результат оцінки із використанням моделі продуктивності, яка відображає реальну архітектуру прискорювача згорткової нейромережі. Вдумливий читач може зауважити тут, що платформа x86 є сумнівним варіантом для моделювання згорткової нейромережі, так як більшість запусків мережі здійснюються відеокартами. Однак, основна різниця між x86 системою і відео картою полягає в різному рівні паралелізму (наприклад, 16 обчислювальних одиниць центрального процесора проти 2000–4000 одиниць графічного прискорювача), але продуктивність пам'яті не масштабується так сильно, тому інтерфейс пам'яті стає обмежуючим фактором для виконання згорткової нейромережі через особливості обробки даних в конвеєрі мережі. Запуски згорткової мережі на платформі x86 дуже добре демонструють продуктивність пам'яті, тому це є гарною початковою точкою для оцінки продуктивності. У лівій частині рис. 2.2 показана типова архітектура системи на мікросхемі для моделювання продуктивності.

Рисунок 2.2 — Структури апаратного забезпечення для моделювання продуктивності

Відмітимо, що дана модель не може належним чином оцінити усі можливі обчислювальні архітектури, наприклад, глибокі конвеєри на основі даних (систолічні обчислювальні конвеєри), що показано в правій частині рис. 2.2. Однак, модель продуктивності, описана далі, працює для такого типу та інших видів обчислювальних архітектур. При цьому параметризація моделі суттєво змінюється, і це є предметом подальшої роботи.

Гарним прикладом складності задачі відображення згорткової нейромережі є бізнес історія компанії Israeli Mobileye, якій знадобилося приблизно 10 років, щоб забезпечити зручне й корисне рішення для аналізу дорожнього руху для масового ринку. Сучасні дослідження не мають настільки великого проміжку часу і потребують інструментальних засобів передбачення фінальної продуктивності згорткової нейромережі, що виконується на певному обладнанні з обмеженими ресурсами.

У попередній роботі [39] розглянута спрощена загальна модель для запуску паралельних застосунків. Мета цієї моделі була дещо іншою — моделювання було призначене для доведення безтупиковості виконання процесів на обчислювальній платформі з обмеженнями за пам'яттю і часом виконання. Виконання паралельних програм подане у вигляді абстрактної моделі — графу станів автомата і переходів між станами. Для кожного стану введені позначки R_M^i та R_T^i , що відповідають об'єму споживаної пам'яті й мінімальному періоду часу, необхідному для виконання коду, пов'язаного з цим

станом. Припускається, що переходи займають дуже мало часу, тому споживання ресурсів розглядається лише для станів. Додаткові стани дозволяють блокувати спільні ресурси. Розглянемо ланцюжок екстракторів властивостей на рис. 2.1 і її модель продуктивності. Кожний стан відображає певний екстрактор, і кожний екстрактор має свої власні позначки R_M^i та R_T^i . Вважається, що загальний час виконання ланцюжка екстракторів є сумою відповідних значень часу R_T^i . Основними ресурсами, споживаними екстракторами, є сума відповідних значень часу та пам'яті, однак, існують певні невідповідності. По-перше, будь-який прискорювач обчислень використовує складну ієрархію пам'яті, що впливає на час виконання, тому R_T^i є функцією $f(R_M^i)$. По-друге, ієрархія пам'яті може відрізнитися у залежності від платформи, і тому відрізняється $f(R_M^i)$. По-третє, ієрархія пам'яті може контролюватися виконанням етапів екстракторів, і це безпосередньо впливає на $f(R_M^i)$. Усі ці невідповідності потребують покращення маркування станів автомата (однак, у реальності, вони є особливостями виконання згорткової нейромережі і архітектури апаратного забезпечення).

2.2.2. Параметризація моделі

Необхідно зробити деякі припущення щодо моделі продуктивності. Як було зазначено вище, ми розглядаємо масивно-паралельні архітектури, і вони отримують необхідні дані з пам'яті (ліва частина рис. 2.2), яку ділять між собою численні процесори або одиниці виконання. Передбачається, що в обчислювальній системі є ієрархія пам'яті, яка використовує декілька або нуль рівнів кеш-пам'яті (рис. 2.3). Несуттєві частини, які можуть бути виключені при параметризації моделювання, позначені пунктирними лініями.

Рисунок 2.3 — Модель ієрархії пам'яті для моделі продуктивності

Для того, щоб виконати ланцюжок екстракторів, потрібно виконати дві множини операцій: $C = \{c_i\}$ — множину обчислювальних операцій, виконуваних на процесорі/функціональних одиницях прискорювача, і $M = \{m_i\}$ — множину операцій доступу до пам'яті, виконуваних ієрархією і контролером пам'яті. В цілому R_T^i є функцією $R_T^i = f_t(C, M)$, яка може бути апроксимована як $f_t(C, M) = k_c \|C\| + k_m \|M\|$, де k_c і k_m — вагові коефіцієнти, що відображають відносний внесок обчислювальних конструкцій та операцій з пам'яттю в загальний час виконання екстракторів; $\|C\|$ і $\|M\|$ — загальний час, необхідний для виконання операцій C та M на платформі. Важливим припущенням моделі є $k_c \ll k_m$, так що продуктивність пам'яті і вхід структури ієрархії пам'яті є основними значеннями для обчислення R_T^i на обох платформах — x86 платформи для моделювання й цільової платформи для фінального виконання. Це припущення дуже добре ілюструється виконанням потоків у звичайних відеокартах, де потік зупиняється, якщо поточна операція загрузки/зберігання звертається до пам'яті, так що інший потік, який незаблокований очікуванням операції загрузки/зберігання, продовжує виконання. Якщо будь-яка обчислювальна інструкція, включаючи множення й додавання, виконується протягом одного такту процесора, доступ до пам'яті на чіпі займає декілька тактів, але операція загрузки/зберігання зовнішньої пам'яті займає десятки наносекунд і всі архітектурні рішення відеокарт розробляються таким чином, щоб приховати цю затримку зовнішньої пам'яті.

Щоб відобразити ієрархію пам'яті, вводиться додатковий параметр R_D^i , який визначає пропускну здатність пам'яті, необхідну для виконання операцій

екстракторів або деякої послідовності операцій. Параметр R_D^i переважно залежить від 1) конфігурації ієрархії пам'яті, яка включає часові проміжки для доступу до різних рівнів кеш-пам'яті, час кеш-промаху та час затримки основної динамічної оперативної пам'яті; 2) статичної конфігурації тензорів, що обробляють фактичні дані для виконання екстракторів. Часові проміжки ієрархії пам'яті добре визначаються для цільової платформи; тензорна конфігурація є статичною для реальних застосунків, тому R_D^i може бути апроксимоване з обчислювальної платформи і тензорних конфігурацій згорткової мережі.

2.2.3. Отримання числових параметрів для моделі продуктивності

Після визначення моделі продуктивності як скінченного автомата й анотаційної концепції споживання ресурсів, потрібно забезпечити модель фактичними даними для вимірювання споживання ресурсів для виводу згорткової нейромережі. Є принаймні два способи здійснити вимірювання. Перший полягає в тому, щоб виконати фактичні запуски й отримати значення продуктивності процесора для запуску програми в цілому. Другий спосіб — запустити програму в інструменті моделювання виконання процесора і отримати повний профіль виконання для запуску згорткової нейромережі, включаючи точне за часом моделювання кеш-пам'яті. У обох способах є недоліки — фактичний запуск програми є неточним, але швидким, моделюючий запуск є повільним, але точним. Ми обрали другий спосіб — використання кеш-профілювальника для аналізу запуску згорткової нейромережі.

Для аналізу продуктивності було використано відомий інструментальний засіб Valgrind [40], який є допоміжним інструментом Cachegrind. Cachegrind емулює ієрархію пам'яті x86-сумісного процесора і здатний збирати інформацію про усі події, пов'язані зі змінами станів кеш-пам'яті і емулювати обробку вмісту кешу. Цей інструмент здатен виконувати бінарні інструкції x86

без перекомпіляції або додаткових засобів і зберігати всі події кеш-пам'яті в файл журналу. Після того, як виконання модельованої програми завершено, ці події відображаються в рядки в оригінальному вихідному коді і формують лістинг, який містить усі рядки вихідного коду і номери подій кеш-пам'яті різних типів, що були отримані під час моделювання. Оскільки конфігурація кеш-пам'яті є параметром запуску модельованої програми, цей інструментарій використовується для аналізу поведінки навантаження для різних розмірів кешу, конфігурацій, а також для перевірки різних стратегій обробки кеш даних.

Деталі фактичного запуску згорткової нейромережі розглядаються у наступному підрозділі.

На рис. 2.4 наведено приклад результатів запуску. Навести усі деталі в рамках даної роботи неможливо, однак, Cachegrind здатен збирати інформацію для отримання значень $\|C\|$ і $\|M\|$. Таким чином, споживання пам'яті та обчислювальних ресурсів при виконанні ланцюжка екстракторів (рис. 2.1) може бути передбачене на основі опису платформи і вхідної конфігурації згорткової нейромережі. Значення C , M , k_c , k_m дозволяють обчислити $f_t(C, M) = k_c \|C\| + k_m \|M\|$, для кожного стану скінченного автомата і представити ланцюжок екстракторів або складний конвеєр згорткової нейромережі (який використовує численні ланцюжки екстракторів) як параметризований скінченний автомат, що відображає грубозернисту структуру виводу згорткової нейромережі. Відмітимо, що іноді для простоти можна опустити значення $\|C\|$ і використовувати отримане значення $\|M\|$, використовуючи його як R_D^i для скінченного автомата. Це значно спрощує моделювання.

.	.	void gemm_nn(int M, int N, int K, float ALPHA,
.	.	float *A, int lda,
.	.	float *B, int ldb,
.	.	float *C, int ldc)
0	0	{
.	.	int i, j, k;
203,502 (0.00%)	0	for (i = 0; i < M; ++i) {
128,693,815 (0.33%)	6,173,888 (0.11%)	for (k = 0; k < K; ++k) {
64,296,032 (0.17%)	6,912,576 (0.12%)	PUT_IN_REGISTER float A_PART = ALPHA * A[i * lda + k];
128,659,898 (0.33%)	3,081,313 (0.05%)	for (j = 0; j < N; ++j) {
32,167,924,337 (83.51%)	5,680,796,154 (99.02%)	C[i*ldc + j] += A_PART*B[k*ldb + j];
.	.	}
.	.	}
237,419 (0.00%)	33,917 (0.00%)	}

Рисунок 2.4 — Приклад виводу профілювальника для основної функції GEMM згорткової нейромережі

Просте профілювання даних працює для однопоточкового виконання екстракторів, де єдиний потік використовує кеш-пам'ять усіх рівнів. Для виконання багатьох потоків, кеш першого рівня використовується виключно для одного потоку, але кеш останнього рівня розділяється між усіма виконуваними потоками. Для двох потоків, споживання ресурсів є R_D^1 і R_D^2 . Нехай $R_D^C = R_D^1 \cap R_D^2$. Значення R_D^2 є спільними даними, що поділяються потоками. Локальні дані потоку $R_D^{Li} = R_D^i \setminus R_D^C$, так що необхідне виділення ресурсів для обох потоків є $R_D^C + R_D^{L1} + R_D^{L2}$, що може бути значно меншим ніж початкове $R_D^1 + R_D^2$.

Для початку моделювання [39] кожний стан (який відповідає певному екстрактору) анотується споживанням ресурсів R_T^i , R_M^i , R_D^i . Фактично, R_D^i поєднується з маркуванням R_T^i . Ці маркування дозволяють ефективно моделювати паралельне виконання. Оскільки кількість процесорів є статичною для запуску згорткової нейромережі, відповідні автомати для паралельно виконуваних екстракторів просто дублюються. Хоча конвеєр і відповідний автомат здаються простими, одночасно виконувані конвеєри можуть потрапити в тупикову ситуацію, борючись за ресурс R_M^i (з іншого боку, R_T^i просто змінює час виконання). Система моделювання використовує жадібний алгоритм для

моделювання паралельного виконання скінченних автоматів, включаючи уникнення можливих тупикових станів. Цю жадібну стратегію можливо змінити, але вона є досить хорошою для даних цілей моделювання, оскільки потрібне кінцеве значення часу для перевірки часу виконання виводу згорткової нейромережі і продуктивності. Зміна основних значень операційного часу кешу і часу доступу до пам'яті (статичної і/або динамічної) дозволяє відобразити змодельовану продуктивність виконання згорткової нейромережі на певну цільову архітектуру і це є метою даного дослідження.

2.2.4. Приклад моделювання

Для моделювання запуску згорткової нейромережі, було реалізовано найпростіший можливу симуляційну модель скінченного автомата, яка використовує анотації R_M^i та R_T^i найпростішої форми. Архітектура автомата є дуже подібною до поданої на рис. 2.1, але містить більше станів, відображаючи складну обчислювальну структуру Yolo-v4.

Розглядається сучасний фреймворк Darknet [41], реалізований мовою програмування C. Список підтримуваних шарів в Darknet є всеосяжним і може бути розширеним, він має декілька розгалужень коду для дослідницької роботи і дуже швидко став промисловим стандартом. Реалізація Darknet, що ґрунтується на C, підтримує багатоядерні процесори x86 та відеокарти Nvidia і забезпечує точний аналіз продуктивності навіть для складних згорткових нейромереж. Для аналізу продуктивності використовується вивід Yolo-v4 [35], виконуваний на зображенні розміром 1200×800 пікселів у середовищі Darknet [41]. Він добре виконується на шестиядерній платформі Ryzen з 16GB RAM та відео картою Nvidia RTX 2070 з 8 GB пам'яті.

Спеціально для моделюючих запусків Darknet був скомпільований для виконання на одному процесорі з метою одержання записів точних значень продуктивності ієрархії кеш-пам'яті. Профілювання Valgrind використане в режимі моделювання кешу [42] для збирання інформації про споживання

ресурсів пам'яті. Незважаючи на великий обсяг коду, споживаної пам'яті й надзвичайної складності коду, симулятор Cachegrind був зданий виконати профілювання виводу Yolo-v4 без будь-якої перекомпіляції програмного забезпечення від початку до кінця, і створив журнал продуктивності для дерева вихідного коду Darknet. Це в черговий раз підтверджує якість моделюючого інструментарію Valgrind та здатність Cachegrind підтримувати важкі навантаження.

Приклад виводу Cachegrind наведений на рис. 2.4. Інструментарій Cachegrind моделює два рівні кеш-пам'яті, враховуючи попадання та промахи кеш-пам'яті для операцій читання або запису. Журнал продуктивності кеш-пам'яті на рисунку скорочений і враховує зведені дані для промахів кешу першого рівня для всіх етапів виконання нейромережі. Ця функція генерує більше ніж 83 % фактичних звернень до пам'яті. Трафік відеокарти є практично тим самим для даної функції. З результатів, показаних на рисунку, видно, що основна інформація для конфігурації згорткової нейромережі, а саме, розмірності тензорів M , N , K , які є параметрами функції `gemm_nn`, є несуттєвими для моделювання продуктивності, оскільки для вкладених циклів трафік пам'яті переважно визначається поведінкою ієрархії кеш-пам'яті й теоретична оцінка обсягу трафіку неможлива. Оскільки інструментарій Valgrind моделює параметризовану кеш-пам'ять та ієрархію, є можливість перевірити споживання ресурсів для різних конфігурацій кешу (іноді достатньо лише зміни розміру кеш-пам'яті) й проаналізувати зміни трафіку пам'яті принаймні вручну для симуляційних моделей.

Слід відмітити, що ми обмежили дане обговорення лише одним випадком на рис. 2.4. Через подібні основні обчислювальні ядра, облік продуктивності відноситься до функцій на зразок `gemm_nn`, що показано на рис. 2.5 (функції надають різні типи згортки).

Task Domain / Task Type / Function / Call Stack	CPU Time	Inst
▼ InferenceEngine	8.257s	
▶ Task_runNoThrow	2.765s	
▶ MKLDNN_INFER	2.765s	
▶ style/decode/conv_t2	0.302s	
▶ style/decode/ResizeNearestNeighbor_1_nchw_nChw8c	0.145s	
▶ style/decode/conv_t3	0.118s	
▶ style/decode/conv_t1	0.117s	
▶ style/decode/ResizeNearestNeighbor_1	0.103s	
▶ style/decode/add_1	0.087s	

Рисунок 2.5 — Звіт результатів виконання, згенерований Intel Vtune Amplifier Tool

Моделювання виконується інструментарієм, написаним з нуля й параметризованим визначеннями препроцесора C. Він обробляє описи автомата з R_T^i , R_M^i та R_D^i . Для виділення ресурсів використовуються основні жадібні методи із припущенням за замовчуванням, що одне ядро процесора є необхідним для виконання автомата. В подальшому моделювання також може бути реалізоване із використанням високорівневих засобів, наприклад, Simulink або AnyLogic.

Моделюваний трафік пам'яті з 16 МБ кеш-пам'яті другого рівня для функції *gemm_nn* (рис. 2.2) становить приблизно 1.5 мільярд кеш-промахів або 24000 МБ (24 ГБ) за один цикл виводу. Для простоти ми не розглядаємо продуктивність кешу першого рівня. Максимальна швидкість доступу до пам'яті DDR4 DRAM є 3200 МБ/с, фактична швидкість для таких задач — до 2000 МБ/с (що є гарним припущенням для пам'яті відеокарти). Таким чином, результат простого моделювання показує, що одноканальна DDR4 пам'ять обмежує швидкість виводу згорткової нейромережі до $24000/2000=12$ секунд на багатоядерному процесорі, і цей результат може бути добре прогнозований для відеокарт. Звичайно, картина виглядає дещо іншою для відеокарт через різні методи доступу до пам'яті і вищу пропускну здатність, але принцип є тим

самим, так що результати базового моделювання можуть бути використані для оцінки продуктивності виконання згорткової нейромережі на цільовій платформі.

Розглянемо переваги використання кеш-профілювальника при моделюванні продуктивності згорткової нейромережі. Основною перевагою є оцінювання фактичного трафіку пам'яті, оскільки всі існуючі обчислювальні платформи використовують кеш-пам'ять певного виду або регістрову пам'ять замість кешу, як у відеокартах. По-друге, оскільки пік трафіку пам'яті для платформи добре відомий для інженерних специфікацій, вихідна інформація про продуктивність підсистеми пам'яті дозволяє перевірити, чи апаратна платформа має достатню продуктивність для того, щоб виконати згорткову нейромережу за певний час. По-третє, модель продуктивності моделює синхронізацію процесів у мультипроцесорній системі, і тому дозволяє оцінити виконання виводу нейромережі навіть на розподіленій обчислювальній платформі, із врахуванням її обмежень продуктивності й можливих тупиків через нестачу ресурсів. Оцінка є корисною для сучасних ARM платформ з більш ніж 8 центральними процесорами і кількома нейронними процесорами. По-четверте, модель продуктивності дозволяє визначити, скільки ідентичних ланцюжків екстракторів або контейнерів згорткової нейромережі можуть виконуватися одночасно без тупиків, так як виконання лише одного ланцюжка екстракторів не може задіяти всі ресурси відеокарти. Крім того, моделювання оцінює пікове споживання ресурсів і час для виконання кількох конвеєрів.

Перед оглядом недоліків підходу, розглянемо звіт продуктивності, отриманий із використанням інструментарію Intel OpenVino при виконанні згорткової нейромережі (рис. 2.5). Цей приклад взятий із сайту [Intel docs.openvino toolkit.org](https://docs.openvino toolkit.org). Він показує, що найбільше часу витрачається у внутрішніх згорткових функціях. Для збирання інформації про продуктивність виконання згорткової нейромережі було використано інструмент Intel Vtune

Amplifier (який використовує OpenVino). Дані, наведені на рис. 2.5, були зібрані із використанням внутрішніх лічильників продуктивності, які реєструють події всередині процесора. Інструментарій Vtune виводить практично таку ж інформацію, як симулятор Cachegrind, і виконується значно швидше, так як він не моделює кожну інструкцію процесора. Vtune є гарним інструментарієм для швидкої оцінки найважливіших точок при виконанні програм, при цьому дозволяючи аналізувати внутрішню кеш-пам'ять і отримати будь-яку потрібну статистику, і переваги цього підходу розглядаються у наступному підрозділі.

Досвід показує, що навіть базова інформація, така, як загальний обсяг пам'яті, необхідний для виконання згорткової нейромережі на певній платформі, є корисною для ранньої оцінки, оскільки більш пізня оцінка може стати неприємним сюрпризом для розробників на етапі тестування.

2.2.5. Недоліки вилучення параметрів та способи їх подолання

Запропонований підхід має певні недоліки, джерелом яких є невідповідність модельованої архітектури (модель кеш-пам'яті Cachegrind) і фактичної цільової архітектури і моделюючих спрощень. Спрощення робляться навмисно, але є значні проблеми, що впливають на остаточні обчислення. Озираючись назад на рис. 2.3, можна побачити, що два важливих об'єкти не розглянуті, — 1) проміжний рівень кешу, оскільки більшість сучасних процесорів мають три рівні кеш-пам'яті, і 2) DRAM. Додатковий рівень кешу суттєво не змінює продуктивність, так як дворівневого кешу достатньо для напівточного моделювання, але відсутність моделювання DRAM є можливою проблемою. Справа в тому, що швидкий доступ до DRAM є можливим усередині DRAM сторінок — вони мають розмір принаймні 4 КБ, і лише декілька сторінок на один чіп DRAM є активними одночасно (дані сторінки зберігаються у вихідних підсилювачах). Доступ до даних у неактивних сторінках затримує доступ до DRAM до 70 нс, що має бути враховано. Найпростішим способом охопити цю затримку є використання певного

середнього значення для врахування доступу до пам'яті. Складним способом є застосування симулятора DRAM пам'яті, подібного до розглянутого в [43]. Фізика DRAM чіпу не може подолати стару проблему відкриття сторінок пам'яті за короткий час — починаючи з 1990-х відкриття DRAM сторінки потребує 60–70 нс, і сучасні покращення в технології шини пам'яті для DDR5 DRAM дозволяють лише дуже швидко передачу блоку DRAM в кеш-пам'ять. Іншим способом приховати затримку відкриття сторінок є мультибанкова структура пам'яті. Таким чином, якщо доступ до пам'яті локалізований між декількома сторінками пам'яті, швидкість доступу до пам'яті не повинна суттєво погіршуватись. Однак, розмір чотиривимірного тензора для камери Full HD (2М пікселів) становить декілька мегабайт, тому базова обробка використовує сотні сторінок і середній час доступу до пам'яті може бути передбачений. Все ж таки, питання використання більш точного моделювання контролера DRAM є неясним і повинне бути переглянуте у випадку складного контролера пам'яті, або у разі, якщо компілятор забезпечує “глибоку” попередню вибірку програм, щоб приховати затримку доступу до пам'яті.

Інший недолік є результатом більш старої парадигми моделювання всередині кеш-симуляторів. З рис. 2.4 видно, що функція *getm_np* інкапсулює доступ до пам'яті від усіх екстракторів властивостей при виконанні згорткової нейромережі.

На рис. 2.6 декілька екстракторів властивостей ділять спільні низько рівневі процедури для надання обчислювальної бібліотеки. Таким чином, “сумарні” значення трафіку пам'яті і кеш-промахів для ядер А, В і С не відображають фактичний трафік пам'яті, породжений після виконання інструкцій в екстракторах #1, #2, #3. Приклад такого “ядра” є функція *getm_np* (рис. 2.4), що анотована інформацією про доступ до пам'яті для усього “високорівневого” коду. Таке “сумарне” моделювання приховує фактичний трафік пам'яті і робить оцінку доступу до кешу невірною для моделювання

багатоядерних процесорів, що використовують одну спільну кеш-пам'ять другого або третього рівнів. Крім того, воно заважає аналізу трафіку пам'яті для кожного екстрактора, і ускладнює аналіз роботи екстрактора “гарячими” (попередньо завантаженими з повторно використовуваними даними) і “холодними” (без повторно використовуваних даних) станами кешу.

Рисунок 2.6 — Типовий граф викликів для виконання ланцюжка екстракторів

Щоб подолати це обмеження, ми розглядаємо можливість реалізації API розширення для Cachegrind для обробки кількох копій сумарної інформації трафіку пам'яті і переключення їх у залежності від типу екстрактора або типу конвеєра згорткової нейромережі. Ця робота виглядає досить технічною, але потребує уваги до деталей. Крім того, слід виконати огляд підходів, що можуть бути застосовані до аналізованої програми для одержання корисної інформації про програмні структури, подібні до наведених на рис. 2.1.

Слід також дослідити корисність та обмеження запропонованого підходу для робочого навантаження сучасних платформ. По-перше, внутрішні обчислювальні ядра згорткової нейромережі (рис. 2.4, 2.5) досить схожі на матричні операції лінійної алгебри, але все ж з реальною відмінністю — високий трафік пам'яті зі складними шаблонами доступу до пам'яті. Навіть всередині сімейства Yolo згорткових нейромереж розпізнавання об'єктів, ми

спостерігаємо абсолютно різні обчислювальні структури. Обсяг пам'яті, необхідний для виконання згорткової нейромережі — 8 ГБ або більше — є складністю для будь-якої обчислювальної платформи і надає досить прикладів для аналізу платформи. По-друге, попри подібні структури виконання, де згорткова нейромережа є послідовністю екстракторів властивостей, шаблони продуктивності різних структур згорткової нейромережі відрізняються. Наприклад, Yolo9000, Yolo-v3, Yolo-v4 та Yolo-v5 [34, 35, 36] мають різні структури, робоче навантаження й потребу в обчислювальних ресурсах платформи. У всякому разі, корисні спостереження продуктивності для різних структур згорткових нейромереж також потребують окремого дослідження. Прикладне дослідження потребує аналізу змінених розмірностей згорткової нейромережі, параметрів пакетної обробки та різних розмірів кешу.

2.3. Висновки до розділу 2

Розроблено метод оцінки продуктивності виводу в згорткових нейронних мережах для задач розпізнавання об'єктів для автомобілебудівної області та вбудованих пристроїв. Запропоновано здійснювати аналіз трафіку пам'яті нейромережевих застосунків для прогнозування їх виконання у вбудованих системах. Етапи виводу з інтенсивними обчисленнями аналізуються для одержання інформації про споживання ресурсів, що використовується для моделювання конвеєру виводу. Конвеєр представлено у вигляді скінченного автомата, анотованого кількістю споживаних ресурсів. Результат моделювання дозволяє визначити, чи конвеєр виводу підходить для певної обчислювальної платформи, а також обрати належну конфігурацію обладнання. Використано досить просту систему моделювання для оцінки продуктивності програмного забезпечення. Опис модельованої системи ґрунтується на інформації про фактичне обчислювальне навантаження, одержаної з використанням профілювальника пам'яті. Розроблена методика може застосовуватись для інших задач з інтенсивними обчисленнями математики й фізики, наприклад,

моделювання твердих тіл та прогнозування погоди. У подальшому планується модифікувати інструмент Valgrind/Cachegrind таким чином, щоб забезпечувати систему моделювання більш детальною інформацією про запуск програм. Також буде виконано оцінку вимог до продуктивності для різних типів згорткових нейромереж.

ВИСНОВКИ

У звіті викладено такі основні результати:

1) запропонована нова розподілена реалізація методу нейроеволюції наростаючої топології, яка дозволяє радикально збільшити швидкість знаходження оптимальних конфігурацій нейронних мереж за наявності достатніх обчислювальних ресурсів. З метою оптимізації продуктивності рішення, рівномірного розподілу завдань між вузлами та оптимального використання обчислювальних ресурсів реалізована підтримка пакетної оцінки геномів. Експериментальна перевірка нової реалізації засвідчує те, що використовуючи запропоноване розподілене рішення, швидкість виконання методу нейроеволюції наростаючої топології в частині оцінювання згенерованих нейронних мереж на прикладі розглянутого завдання і середовища може зростати на декілька порядків;

2) розроблено метод оцінки продуктивності виводу в згорткових нейронних мережах для задач розпізнавання об'єктів. Запропоновано здійснювати аналіз трафіку пам'яті нейромережевих застосунків для прогнозування їх виконання у вбудованих системах. Етапи виводу з інтенсивними обчисленнями аналізуються для одержання інформації про споживання ресурсів, що використовується для моделювання конвеєру виводу. Конвеєр представлено у вигляді скінченного автомата, анотованого кількістю споживаних ресурсів.

В 2022 році за темою досліджень опубліковано роботи [1–13].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2022 році

1. Rahozi D., Doroshenko A. Performance model for convolutional neural networks. In: Shkarlet S. et al. (eds.) *Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer, 2022. Vol. 344. P. 239–251.
2. Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Яценко О.А. Верифікація програмних трансформацій для автотюнінгу паралельних програм. *Математична логіка та програмування. Досвід викладання: монографія / За редакцією М.С. Нікітченка, Н.Г. Русіної*. Одеса: Гельветика, 2022. С. 104–118.
3. Тюрін В.О., Дорошенко А.Ю., Савчук О.В. Аналітичне сховище для великих потокових даних. *Проблеми програмування*. 2022. № 1. С. 67–74.
4. Комарський О.С., Дорошенко А.Ю. Модель рекурентної нейронної мережі для генерації музики. *Проблеми програмування*. 2022. № 1. С. 87–93.
5. Shevchenko R. Embedding generic monadic transformer into Scala. *Proc. 23rd International Symposium on Trends in Functional Programming (TFP 2022) (17–18 March 2022)*. P. 2–13. URL: <https://trendsfp.github.io/2022/tfp-abstracts.pdf> (дата звернення: 14.09.2022)
6. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113462 — комп'ютерна програма «Інструментальна система LoopRipper для напівавтоматичного розпаралелювання циклічних операторів для графічних прискорювачів» («LoopRipper»). *Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»*. Дата реєстрації 27.06.2022 р.
7. Безпалько С.О., Шимкович В.М., Дорошенко А.Ю. Модель та програмне забезпечення для інерційного вимірювального пристрою. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 3–12.

8. Тарасенко А.Д., Дорошенко А.Ю. Веб-сервіс для систем управління ресурсами підприємства. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 47–56.
9. Дивак Ю., Мамедов Т. Інтеграція та композиція сервісів на основі моделі. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 37–46.
10. Дорошенко А.Ю., Ашур І.З. Автоматизована генерація програм для одного класу параметричних алгоритмів нейроеволюції. *Матеріали Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування (УкрПРОГ-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3–4. С. 301–310.
11. Дорошенко А.Ю., Петрик М.Р., Михалик Д.М., Іваненко П.А., Яценко О.А. Автоматизоване розпаралелювання програми моделювання внутрішньочастинкової дифузії й абсорбції в неоднорідних нанопористих середовищах. *Матеріали Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування (УкрПРОГ-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3–4. С. 59–68.
12. Rahozi D.V. Performance analysis of massively parallel programs for graphics processing units. *Proc. 13-th International Scientific and Practical Conference on Programming (UkrPROG-2022) (11–12 October 2022, Kyiv, Ukraine)*. *Problems in programming*. 2022. N 3–4. P. 51–58.
13. Doroshenko A., Shymkovych V., Mamedov T., Yatsenko O. Automated design of neural networks for FPGAs using approximated computing. *Proc. of the Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics (ICMECE 2022) (6–7 October 2022, Barcelona, Spain)*. 6 p. (in print)

II. Використані джерела

14. Дорошенко А.Ю., Ашур І.З. Розподілена реалізація методу нейроеволюції наростаючої топології. *Проблеми програмування*. 2021. № 3. С. 3–15.
15. Evolution 101: Neuroevolution | BEACON. BEACON | An NSF Center for the Study of Evolution in Action. URL: <https://beacon->

center.org/blog/2012/08/13/evolution-101-neuroevolution (дата звернення: 22.04.2022)

- 16.Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О. *Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей*. Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. 375 с.
- 17.Stanley K.O. *Efficient evolution of neural networks through complexification*. Ph.D. Dissertation. Department of Computer Sciences, The University of Texas at Austin, 2004. URL: <http://nn.cs.utexas.edu/keyword?stanley:phd04> (дата звернення: 21.04.2022)
- 18.The NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT) Users Page. URL: <http://www.cs.ucf.edu/~kstanley/neat.html> (дата звернення: 22.04.2022)
- 19.Stanley K.O., Miikkulainen R. Evolving neural networks through augmenting topologies. *Evolutionary Computation*. 2002. Vol. 10, No. 2. P. 99–127.
- 20.Stanley K.O., Bryant B. D., Miikkulainen R. Real-time neuroevolution in the NERO video game. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*. 2005. Vol. 9, No. 6. P. 653–668.
- 21.Stanley K.O., Miikkulainen R. Competitive coevolution through evolutionary complexification. *Journal of Artificial Intelligence Research*. 2004. Vol. 21. P. 63–100.
- 22.Green C. SharpNEAT Neuroevolution Framework. SharpNEAT Neuroevolution Framework. URL: <https://sharpneat.sourceforge.io> (дата звернення: 22.04.2022)
- 23.Andrews G.R. *Foundations of multithreaded, parallel, and distributed programming*. San Francisco: Addison-Wesley, 2000. 664 p.
- 24.Arora S. *Computational complexity: a modern approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- 25.Lynch N.A. *Distributed algorithms*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1997. 872 p.

26. Peleg D. *Distributed computing: a locality-sensitive approach*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2000. 359 p.
27. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. *Unified Modeling Language user guide*. 2nd ed. San Francisco: Addison-Wesley Professional, 2005. 496 p.
28. ASP.NET documentation. Developer tools, technical documentation and coding examples. URL: <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-5.0> (дата звернення: 22.04.2022)
29. Introduction to gRPC. URL: <https://grpc.io/docs/what-is-grpc/introduction/> (дата звернення: 22.04.2022)
30. Language Guide | Protocol Buffers | Google Developers. Google Developers. URL: <https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/overview> (дата звернення: 22.04.2022)
31. The 11-multiplexer Problem. GEP: Home. URL: <https://www.gene-expression-programming.com/webpapers/Ferreira-CS2001/Section6/SS5/SSS2.htm> (дата звернення: 22.04.2022)
32. Powering .NET 5 with AWS Graviton2: Benchmarks | Amazon Web Services. Amazon Web Services. URL: <https://aws.amazon.com/ru/blogs/compute/powering-net-5-with-aws-graviton2-benchmark-results/> (дата звернення: 22.04.2022).
33. Li Z., Yang W., Peng S., Liu F. A survey of convolutional neural networks: analysis, applications, and prospects. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*. *ArXiv*, *abs/2004.02806*. 2020. P. 1–21.
34. Redmon J., Farhadi A. YOLOv3: an incremental improvement. *ArXiv*, *abs/1804.02767*. 2018. P. 1–6. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.02767>.
35. Bochkovskiy A., Wang, C., Liao H. YOLOv4: optimal speed and accuracy of object detection. *ArXiv*, *abs/2004.10934*. 2020. P. 1–17. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.10934>.

36. Hurtík P., Molek V., Hula J., Vajgl M., Vlasánek P., Nejezchleba T. Poly-YOLO: higher speed, more precise detection and instance segmentation for YOLOv3. *ArXiv*, *abs/2005.13243*. 2020. P. 1–18. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.13243>
37. R. Girshick. Fast R-CNN. *Proc. 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) (7–13 December 2015, Santiago, Chile)*. P. 1440–1448.
38. Ignatov A. et al. AI Benchmark: running deep neural networks on android smartphones. In: Leal-Taixé L., Roth S. (eds) *Computer Vision – ECCV 2018 Workshops*. ECCV 2018. Lecture Notes in Computer Science. 2019. Vol. 11133. Springer, Cham.
39. Rahozin D. Models of concurrent program running in resource constrained environment. *Problems in programming*. 2020. № 2–3. P. 149–156.
40. Weidendorfer J., Kowarschik M., Trinitis C. A tool suite for simulation based analysis of memory access behavior. *Proc. 4th International Conference on Computational Science (ICCS 2004) (6–9 June 2004, Krakow, Poland)*. 8 p.
41. Redmon J. Darknet: open source neural networks in C. URL: <http://pjreddie.com/darknet> (дата звернення 01.04.2022).
42. Nethercote N., Walsh R., Fitzhardinge J. Building workload characterization tools with Valgrind. *Proc. IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC 2006) (25–27 October 2006, San Jose, California, USA)*. 102 p.
43. Miroslou R., Guo D., Hassan M., Pellizzoni R. MCsim: an extensible DRAM memory controller simulator. *IEEE Computer Architecture Letters*. 2020. Vol. 19, No. 2. P. 105–109.